

QORAMOLCHILIK SUT TANNARXINI OMILLI TAHLILI

Alikulov A.I.¹, Abduganieva Dildora Bobir qizi²

¹i.f.d., Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti professori;

²SamDVMJBU Iqtisodiyot fakulteti 2 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054271>

Annotatsiya. Maqolada hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan qoramolchilik xo‘jaliklarida sut ishlab chiqarish tannarxini omilli tahlil qilish tartibi va tahlil natijasida olingan xulosalar asosida, tannarxni pasaytirish imkoniyatlari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar. bazis yili, hisobot yili, tannarx, shartli tannarx, ekstensiv va intensiv omillar, zanjirli bog‘lanish, omilli tahlil.

Kirish.

Qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishni rivojlantirish, mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirish, sifatini yaxshilash, ichki va tashqi bozor talabini qondirish, aholining oziq-ovqat xavfsizligi va bandligini ta‘minlash hozirgi kunda dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Ushbu vazifalarni bajarish uchun mavjud resurslar va mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirish imkoniyatlaridan samarali foydalanishni talab etadi.

Shularni hisobga olgan holda «O‘zbekiston - 2030» strategiyasida qishloq xo‘jaligi olinadigan daromad va hosildorlik bo‘yicha “Bir gektardan olinadigan o‘rtacha daromadni 5 ming dollarga yetkazish. Qishloq xo‘jaligi sohasida eksport hajmini yiliga 10 milliard dollarga yetkazish. Hosildorlik ko‘rsatkichlarini paxta bo‘yicha o‘rtacha 45-50 sentnerga, g‘alla bo‘yicha – 80-85 sentnerga yetkazish”¹ vazifalari belgilangan.

Ushbu vazifalarni bajarishda qishloq xo‘jaligidada asosiy ishlab chiqaruvchilardan hisoblangan fermer xo‘jaliklarida hosildorligini oshirish orqali mahsulot ishlab chiqarishni oshirish, tannarxni pasaytirish va samradorlikka erishiladi.

Olib borayotgan tadqiqotlar tahlili chorvachilik xo‘jaliklarida samaradorlikni oshirishda, asosiy mahsulotlardan biri bo‘lgan sut ishlab chiqarishda mahsulot tannarxini pasaytirish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatmoqda. Mahsulot tannarxini pasaytirishda tannarxni iqtisodiy asoslangan holda hisoblash, uning tahlili natijasida to‘g‘ri va aniq xulosalar berish lozim bo‘ladi.

Adabiyotlar tahlili.

Mahsulot tannarxi xo‘jalik faoliyatining barcha jihatlarini, ularning yutuqlari va kamchiliklarini umumlashtirilgan ko‘rinishda aks ettiruvchi eng muhim sifat ko‘rsatkichlari qatoriga kiradi. Tannarxning darajasi mahsulot hajmi va sifati, ish vaqti, xomashyo, materiallar, asbob-uskunalardan foydalanish, mehnatga haq to‘lash fondini sarflash va boshqalar bilan bog‘liq. Tannarxi, o‘z navbatida, mahsulot narxini belgilash uchun asos hisoblanadi. Uning kamayishi foyda miqdori va rentabellik darajasining oshishiga olib kelmoqda. Tannarxni pasaytirishga erishish uchun uning tarkibi, tuzilishi va dinamikasi omillarini bilish kerak. Bularning barchasi tannarxni tahlil qilish predmeti hisoblanadi.

Tannarx bevosita xarajatlar bilan bog‘liq bo‘lib, tannarx tahlilida asosan tannarx tarkibiga

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi «O‘zbekiston — 2030» strategiyasi to‘g‘risida” PF-158-son Farmoniga 1-ILOVA, 57,67,68 masadlar. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

kiruvchi xarajatlar tahlil qilinishi, shuning uchun iqtisodiy adabiyotlar va ilmiy manbalarda tannarx tahlili xarajatlar tahlili bilan bog'liqligi namoyon bo'ladi.

"Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ning tannarxi mahsulot (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan tabiiy resurslar, xomashyo, materiallar, yoqilg'i, energiya, asosiy fondlar, mehnat resurslari va uni ishlab chiqarish va sotish uchun sarflanadigan boshqa xarajatlarning qiymatini baholashdan iborat bo'ladi"².

Iqtisodchilarning fikricha: "Xarajatlar – hisobot davridagi iqtisodiy foydaning chetga chiqib ketishi yoki undan foydalanish shaklining kamayishi, shuningdek, ishtirokchilar kapitalining kamayishiga olib keladigan majburiyatlarning paydo bo'lishi"³ deb ta'riflanadi.

"Xarajatlarni tahlil qilish tannarxning kalkulyatsiya moddalarini bo'yicha, ishlab chiqarish turlari, tannarx markazlari va mahsulot turlari bo'yicha amalga oshiriladi. Bugungi kunda har bir xo'jalik yurituvchi subekt o'zining tannarxini kamaytirish rejasini mustaqil belgilaydi. Ishlab chiqarish xarajatlarining umumlashtirilgan ko'rsatkichlaridan biri mahsulotning bir so'mining tannarxidir. Ushbu ko'rsatkich quyidagicha aniqlanadi:

Tovar mahsulot birligiga sarflangan xarajatlar = Tovar mahsulot ishlab chiqarish tannarxi: Tovar mahsulot miqdori⁴.

Xarajatlarni tahlil qilish bo'yicha olimlar N.N.Selezneva, A.F.Ionovlar quyidagi fikrni bildirdilar: "Jahon amaliyotida korxonalar foydasini xarajat tahlili asosida optimallashtirishning nazariy asosi to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning klassik tizimi hisoblanadi; buxgalteriya hisobi tizimi, shuningdek, "Direct Costing" tizimi xarajatlarni boshqarish tizimi deb ataladi"⁵.

Xarajatlarni tahlil qilishning bir necha usullari mavjud, ularning quyidagi imkoniyatlari mavjud:

- "foyda va mahsulot hajmini optimallashtirish;
- ishlab chiqarilgan mahsulotning aniq narxini aniqlash;
- korxonalar ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini hisoblash;
- ishlab chiqarish samaradorligini baholash;
- qo'shimcha buyurtmalarni qabul qilish, ishlab chiqarish uskunalari almashtirish samaradorligini baholash;
- ishlab chiqarish tannarxining samaradorligini aniqlash;
- xarajatlar moddalarini bo'yicha xarajatlarni tahlil qilish va nazorat qilish imkoniyatlarini kengaytirish"⁶.

Professorlar A.D. Sheremet va E.V. Negashev nuqtai nazaridan, "iqtisodiy va moliyaviy ma'lumotlarni qayta ishlash va ularni tizimli tahlil qilish tijorat tashkilotiga bozor kon'yunkturasidagi o'zgarishlarga tezkor javob berishga imkon beradi, tahlil natijalariga ko'ra, kompaniyalarning operatsion, investitsiya va moliyaviy ko'rsatkichlari nazorat qilinadi va agar zarur bo'lsa, moliyaviy hisobotlarga tuzatishlar kiritiladi"⁷.

Shunday qilib, tannarx tahlilini amalga oshirish nafaqat xarajatlarga, balki butun korxonaning iqtisodiy va moliyaviy faoliyati bilan bog'liq jarayonlarga tegishli xulosalarni shakllantirishga, boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni

² Чернова Т.В. *Экономическая статистика*. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2009. –стр 234.

³ Kalonov M.B. Daromadlar va xarajatlar axborot-tahlil ta'minotini takomillashtirish. "Moliya va bank ishi" elektron ilmiy jurnali. II son. Mart - aprel, 2019. -b/164

⁴ Tojiboyeva Sh.A. Moliyaviy tahlil-2. Darslik. -T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021 - b.132

⁵ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. "Финансовый анализ". -М.:ЮНИТИ.2011. -с.178

⁶ Alikulov A.I. «Direkt-kosting» tizimida ishlab chiqarish xarajatlari tahlili. "Iqtisod va moliya" jurnali. №4, 2011.

⁷ Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. -Москва: ИНФРА, 2019. -с.25

shakllantirishga olib keladi.

Materiallar va metodlar

Mavzuga oid respublikamizda amalda bo'lgan buxgalteriya hisobini tashkil etish va yurtishga hamda mahsulot tannarxini hisoblashga doir normatiq-huquqiy hujjatlardan, iqtisodchi olimlarining ilmiy ishlari, qoramolchilik mahsulotlari ishlab chiqarish xarajatlari va tannarxini aks ettiruvchi statistik ma'lumotlar hamda ilmiy tadqiqot natijalarining materiallaridan foydalanildi.

Maqolada ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishda qo'llaniladigan "Zanjirli bog'lanish" usulidan foydalanilib, sut tannarxini omilli tahlili amalga oshirildi.

Natijalar va ularning tahlili.

Mahsulot ishlab chiqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy ko'rsatkichlaridan biri mahsulot tannarxi hisoblanadi. Tannarxning pasayishi foydaning ko'payishi va rentabellikning oshishiga olib keladi. Shuning uchun ham mahsulot tannarxi dinamikasini uzluksiz ravishda tahlil qilish muhim ahamiyatga egadir, chunki tahlil orqali xarajatlarni oshishiga sabab bo'luvchi omillar aniqlanadi va ularni oshirish yoki pasaytirish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Demak, tahlilning asosiy maqsadi mahsulot tannarxini o'rganish asosida uni pasaytirish imkoniyatlarini aniqlashdir. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish zarur:

1. Mahsulotlari tannarxi darajasini o'rganish va uning o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillarning ta'sirini aniqlab baho berish;

2. Mahsulot tannarxi tarkibi o'zgarishini va har bir xarajat moddasi bo'yicha o'zgarishini omilli tahlil qilish hamda baho berish;

3. Mahsulot tannarxini pasaytirish imkoniyatlarini ko'rsatish va ulardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berish.

Jami mahsulot tannarxi bu mahsulot tannarxiga kiritiladigan jami xarajatlarning yig'indisidir. Bir birlik mahsulotning tannarxi esa jami mahsulot tannarxiga kiritiladigan xarajatlar olingan mahsulot miqdoriga bo'linib aniqlanadi.

Hisobot davridagi bir sentner sut tannarxi bazis davridagi bir sentner sut tannarxiga solishtirilib, mutloq va nisbiy o'zgarishlari aniqlanadi. Keyin esa, zanjirli bog'lanish usuli orqali omilli tahlil etilib, omillarning har birining ta'siriga baho beriladi va tannarxni pasaytirish imkoniyatlari ko'rsatiladi.

1 sentner sut tannarxining o'zgarishi bevosita ekstensiv va intensiv omillar ta'siri ostida sodir bo'ladi. Bu omillar quyidagilardir:

- 1 bosh sigir hisobiga sarf bo'lgan xarajatlar hajmining o'zgarishi;
- 1 bosh sigirdan olingan sut miqdorining o'zgarishi.

Ushbu omillar ta'siri tahlilini bazis va hisobot yillari ma'lumotlari bo'yicha ko'rib chiqamiz. Bazis va hisobot yillarda o'rtacha 1 bosh sigir hisobiga qilingan xarajat, 1 bosh sigirdan olingan sut va 1 sentner sut tannarxi to'g'risidagi ma'lumotlar quyidagicha bo'lgan (1-jadval).

Bir sentner sut tannarxining omilli tahlili bo'yicha ma'lumotlar

№	Ko'rsatkichlar	Bazis yili	Hisobot yili	Hisobot yilida bazis yiliga nisbatan o'zgarishi, +/-
1.	1 bosh sigir hisobiga qilingan xarajat (sut ishlab chiqarish uchun), ming so'm	1995,1	2406,2	411,1
2.	1 bosh sigirdan olingan sut mahsuldorligi, s/bosh	33,2	37,0	3,8
3.	1 sentner sut tannarxi, so'm	60093,3	65031,5	4938,2

1-jadval ma'lumotlari asosida 1 sentner sut tannarxining o'zgarishiga omillarning ta'sirini aniqlash uchun, 1 sentner sutning shartli tannarxini (Z_{sh}) aniqlab olamiz. Buning uchun hisobot yilidagi o'rtacha 1 bosh sigir hisobiiga qilingan xarajatlarni (IX_1) bazis yilidagi 1 bosh sigirdan olingan sut mahsuldorligiga (H_0) bo'lamiz:

$$Z_{SH} = \frac{IX_1}{H_0} = \frac{2406,2m.s}{33,2s} = 72475,9so'm$$

1 sn. sutning shartli tannarxi (72475,9 so'm)ni aniqlab olganimizdan so'ng, 1 sn. sut tannarxini omilli tahlil qilib, har bir omilning ta'sirini aniqlaymiz.

Birinchi navbatda, 1 sentner sut tannarxining umumiy o'zgarishini aniqlaymiz. Buning uchun, hisobot yilidagi o'rtacha 1 sentner sut tannarxidan bazis yilidagi 1 sentner sut tannarxini ayiramiz:

$$\Delta_{IX,H} = \frac{IX_1}{H_1} - \frac{IX_0}{H_0} = \frac{2406,2m.s}{37s} - \frac{1995,1m.s}{33,2s} = 65031,5 - 60093,3 = 4938,2so'm$$

Hisobot yilida 1 sentner sut tannarxi bazis yiliga nisbatan 4938,2 so'mga oshgan. Ushbu o'zgarishga 1 bosh sigir hisobiga qilingan xarajat va 1 bosh sigirdan olingan sut mahsuldorligining o'zgarishi ta'sir ko'rsatgan.

1 sentner sut tannarxining o'zgarishiga miqdoriy omil - 1 bosh sigir hisobiga qilingan xarajat summasi o'zgarishining ta'sirini aniqlash uchun 1 sentner sutning shartli tannarxidan uning bazis yilidagi 1 sentner sut tannarxini ayiramiz:

$$\Delta_{IX} = \frac{IX_1}{H_0} - \frac{IX_0}{H_0} = \frac{2406,2m.s}{33,2s} - \frac{1995,1m.s}{33,2s} = 72475,9 - 60093,3 = 12382,6so'm$$

Demak, hisobot yilida fermer xo'jaligi bo'yicha 1 bosh sigirga qilingan xarajatlarning 411,1 ming so'mga oshishi hisobiga 1 sentner sut tannarxi 12382,6 so'mga oshgan.

1 sentner sut tannarxining o'zgarishiga sifatiiy omil - sut mahsuldorligi o'zgarishining ta'sirini aniqlash uchun hisobot yilida 1 sentner sut tannarxidan 1 sentner sutning shartli tannarxini chegirib tashlaymiz:

$$\Delta_H = \frac{IX_1}{H_1} - \frac{IX_1}{H_0} = \frac{2406,2m.s}{37s} - \frac{2406,2m.s}{33,2s} = 65031,5 - 72475,9 = -7444,4so'm$$

Demak, hisobot yilida 1 sentner sut tannarxini 7444,4 so'mga pasayishi bevosita 1 bosh sigirdan olingan sut mahsuldorligining 3,8 sentnerga ko'payishi hisobiga sodir bo'lgan. Ushbu omillar ta'sirini quyidagi 2-jadvalda omilli tahlilini ko'ramiz.

2-jadval

Bir sentner sut tannarxining omilli tahlili

№	Ko'rsatkichlar	Bazis yili	Hisobot yili 1 bosh sigir xarajati va bazis yilidagi mahsul- dorlik bo'yicha	Hisobot yili	Hisobot yili bazis yiliga nisbatan o'zgarishi +,-	Sh.j.o'zgarishi	
						1 bosh sigir xarajati hisobiga	Mahsuldorlik hisobiga
1.	1 bosh sigir hisobiga qilingan xarajat, ming so'm	1995,1	2406,2	2406,2	411,1	X	X
2.	1 bosh sigirdan olingan sut mahsuldorligi, s/ga	33,2	33,2	37,0	3,8	X	X
3.	1 sn. sut tannarxi, so'm	60093,3	72475,9	65031,5	4938,2	+12382,6	-7444,4

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, hisobot yilida bazis yiliga nisbatan 1 sn. sut tannarxi 4938,2 so'mga oshgan. Bu hisobot yilida 1 bosh sigirga qilingan xarajatlarning 411,1 ming so'mga ko'payishi hisobiga sut tannarxi 12382,6 so'mga va 1 bosh sigirdan olingan mahsuldorligining 3,8 sn. oshishi hisobiga tannarx 7444,4 so'mga pasaygan.

Xulosa.

Mahsulot tannarxi ishlab chiqarish samaradorligiga bevosita ta'sir etuvchi asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, mahsulot tannarxining pasayishi foydaning ko'payishi va rentabellikning oshishiga olib keladi. Shuning uchun ham mahsulot tannarxini uzluksiz ravishda tahlil qilish muhim ahamiyatga egadir, chunki tahlil orqali mahsulot tannarxini o'zgarishiga sabab bo'luvchi omillar aniqlanadi va natijada ushbu omillar ta'sirini boshqarish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Shuning uchun, mahsulot tannarxini doimo o'z vaqtida tahlil qilib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bir sentner sut tannarxini omilli tahlili natijasida sut tannarxini pasaytirish uchun quyidagilarni taklif qilamiz:

-bir bosh sigirga qilinadigan xarajatlarni nazoratini yo'lga qo'yish asosida unumsiz va maqsadsiz xarajatlarni oldini olish hisobiga xarajatlarni kamaytirishga erishish;

-podadagi sigirlar zoti va ozuqalar sifatini yaxshilash hisobiga bir bosh sigirdan sog'ib olinadigan sut miqdorini oshirish.

Demak, qoramolchilikda sut tannarxini pasaytirish iqtisodiy samaradorlikka erishishga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi «O'zbekiston — 2030» strategiyasi to'g'risida” PF-158-son Farmoniga 1-ILOVA, 57,67,68 masadlar. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

2. Mahsulotlarni (ishlarni, xizmatlarni) ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi va moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risidagi NIZOM. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 5 fevraldagi 54-son qarori bilan tasdiqlangan www.Lex.uz.
3. Alikulov A.I. «Direkt-kosting» tizimida ishlab chiqarish xarajatlari tahlili. “Iqtisod va moliya” jurnali. №4, 2011.
4. Kalonov M.B. Daromadlar va xarajatlar axborot-tahlil ta'minotini takomillashtirish. “Moliya va bank ishi” elektron ilmiy jurnali. II son. Mart - aprel, 2019. –b.164
5. Tojiboyeva Sh.A. Moliyaviy tahlil-2. Darslik. -T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021
6. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. "Финансовый анализ".-М.:ЮНИТИ.2011.
7. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. -Москва: ИНФРА, 2019.
8. Чернова Т.В. Экономическая статистика. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2009.